

Дарина Литвиченко,
*аспірантка Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова, м. Київ, Україна*

ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ- ЛОГОПЕДІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: цифрові платформи, підготовка вчителів-логопедів, дистанційне навчання.

Перехід до дистанційного навчання, який став значущим викликом для освітньої системи у зв'язку з пандемією COVID-19, а згодом і внаслідок війни в Україні, підкреслив необхідність інтеграції цифрових платформ у навчальний процес. Для вчителів-логопедів, чия діяльність поєднує корекційну роботу та комунікацію з дітьми з особливими освітніми потребами та їх родинами, важливо забезпечити доступність якісної освіти навіть у кризових умовах. У таких обставинах цифрові платформи виступають не просто інструментом, а базовою складовою професійної підготовки фахівців в умовах дистанційного навчання.

Цифровізація суспільства – це стрімкий процес, який визначається активним впровадженням цифрових технологій у всі сфери людської діяльності, зокрема в освіту [1]. Цифрові платформи є основою організації навчального процесу в умовах дистанційного формату. Вони дозволяють створити інтерактивне освітнє середовище, що забезпечує: постійний доступ до навчальних матеріалів, інтерактивну взаємодію між викладачем та здобувачами вищої освіти, автоматизацію оцінювання та моніторингу прогресу студентів. Невід'ємним компонентом фахової підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей розглядається їх саморозвиток засобами сучасних дистанційних освітніх технологій, створення практико-орієнтованого цифрового освітнього середовища (залучення майбутніх фахівців до освоєння та використання сучасних вебтехнологій, вебресурсів та програмних засобів ще в процесі навчання в закладах вищої освіти)[2]

Цифрові платформи, які використовуються у процесі підготовки вчителів-логопедів, можна поділити на три категорії:

- Загальноосвітні платформи: Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams забезпечують управління навчальним процесом: створення розкладу, проведення тестування, організацію навчальних матеріалів.

- Інструменти для інтерактивного навчання: В умовах дистанційного навчання практичні заняття з підготовки студентів-логопедів у закладах вищої освіти значно змінилися. Замість традиційних аудиторних занять студентів забезпечує використання віртуальних класів за допомогою платформи для відеоконференцій, таких як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams.[я]

- Спеціалізовані логопедичні платформи: SpeechTools, LingoTrain, SpeakTX включають тренажери для розвитку мовлення та інструменти для корекційної роботи, що дозволяють моделювати реальні випадки.

Використання цифрових платформ у підготовці вчителів-логопедів має низку значних переваг. По-перше, це гнучкість навчання, яка дозволяє здобувачам вищої освіти засвоювати матеріал у зручний для них час. Це особливо важливо для тих, хто працює або мешкає в умовах обмеженого доступу до освітніх закладів. По-друге, цифрові платформи сприяють персоналізації освіти завдяки використанню штучного інтелекту, який дає змогу створювати індивідуальні освітні траєкторії, адаптовані до потреб кожного студента. По-третє, ці платформи відкривають можливості для міжнародної інтеграції. Участь у вебінарах, програмах і проєктах дозволяє студентам отримувати доступ до передового досвіду з усього світу. Нарешті, цифрові платформи

сприяють підвищенню ефективності практичного навчання. Завдяки використанню симуляторів і тренажерів студенти можуть здобувати практичні навички роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення, навіть у дистанційному форматі, що робить процес навчання більш доступним і сучасним.

Впровадження цифрових платформ у підготовку логопедів супроводжується низкою викликів і перспектив. Серед основних викликів можна виділити нерівний доступ до технологій. У деяких регіонах України: на тимчасово-окупованих територіях в зонах бойових дій на прифронтових територіях, студенти стикаються з технічними труднощами, такими як низька якість інтернету, відсутність електроенергії, безпекова ситуація або відсутність сучасного обладнання. Ще одним важливим аспектом є підготовка викладачів, адже не всі фахівці володіють достатньою цифровою компетентністю для ефективного використання платформ. Крім того, адаптація навчальних програм залишається проблемою, оскільки багато програм не враховують специфіку дистанційного навчання та можливості цифрових інструментів.

Попри це, впровадження цифрових платформ має значні перспективи. Використання технологій віртуальної та доповненої реальності (VR та AR) відкриває можливості створення реалістичних моделей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Інтеграція хмарних технологій, зокрема хмарних сховищ для навчальних матеріалів, сприятиме легкому доступу до інформації та підвищить рівень співпраці між студентами. Окрему роль може відіграти створення національних освітніх платформ для логопедів, адаптованих до українських умов. Такі платформи значно підвищать якість та ефективність професійної підготовки спеціалістів, забезпечуючи доступ до сучасних інструментів і знань. Цифрові платформи є невід'ємною частиною сучасної системи підготовки вчителів-логопедів, забезпечуючи доступність освіти, інтерактивність і високу якість навчального процесу. Вони сприяють формуванню професійних компетентностей, необхідних для роботи в умовах цифрового суспільства, і відкривають широкі перспективи для впровадження інновацій у навчання.

Список використаних джерел

1. Krumsvik R. J. Teacher educators' digital competence. *Scandinavian Journal of Educational Research*. 2014. Vol. 58, Issue 3. P. 269–280. *Disabilities International Journal of Health Sciences* 2021. Vol. 5. No 3 P. 594–604
2. Волкова Н. П., Лебідь О.В. Формування цифрової компетентності у майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2021. Вип. 78. С. 164–165.
3. Литвиченко, Д. С. (2024). Інноваційні підходи до організації практичної підготовки вчителів-логопедів у дистанційному форматі. *Академічні візії*, (34).
[URL:https://doi.org/10.5281/zenodo.13974882](https://doi.org/10.5281/zenodo.13974882)

Надія Дехтяр, Лілія Мірошниченко,
викладачі КЗОЗ “Ізюмський медичний фаховий коледж” ХОР,
м. Ізюм, Україна

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ З ПОЯВОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Ключові слова: штучний інтелект, загальні компетентності, освітній процес, здобувачі освіти, віртуальне середовище, освітні ресурси.

Ця публікація присвячена можливостям та викликам, пов'язаним з використанням штучного інтелекту (ШІ) в освітньому процесі, зокрема, для формування загальних компетентностей, таких як українська та англійська мови. Ми